

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Análise da utilização de metodologias de baixo custo para apoio no projeto de embarcações de turismo fluvial na hidrovia Tietê-Paraná – Foco na resistência hidrodinâmica e no sistema propulsivo

Alex de Almeida Prado – FATEC JAHU, Jahu/Brasil, alex.prado3@fatec.sp.gov.br

Antonio Marcos Correa Pinto – FATEC JAHU, Jahu/Brasil, antonio.marcos@fatec.sp.gov.br

Marcos Shoiti Saito – FATEC JAHU, Jahu/Brasil, marcos.shoit@fatec.sp.gov.br

Nelson Bortolucci Junior – FATEC JAHU, Jahu/Brasil, nelson.bortolucci@fatec.sp.gov.br

Vladimir Cancian Junior – FATEC JAHU, Jahu/Brasil, vladimir.cancian@fatec.sp.gov.br

Resumo

A estimativa da resistência hidrodinâmica é crucial nas fases iniciais do projeto naval. Contudo, para embarcações de menor porte, métodos de alta precisão e custo elevado (ensaios em tanques ou CFD) são economicamente inviáveis. Essa limitação é acentuada no turismo fluvial regional, onde otimizações hidrodinâmicas recebem menor investimento. Assim, métodos como o de Holtrop-Mennen, emergem como alternativas promissoras. No entanto, sua aplicação a embarcações fluviais apresenta desafios, principalmente devido às comuns extrapolações dos limites de validade (e.g., relação boca-calado) que, potencialmente comprometem a precisão das estimativas. Esse trabalho teve como objetivo analisar a aplicação e validação de uma metodologia de baixo custo em uma embarcação de turismo fluvial operando na Hidrovia Tietê-Paraná. Utilizou-se de uma abordagem híbrida, combinando o método de Holtrop com dados de navegação em escala real, empregando instrumentação acessível. Os resultados demonstraram que, apesar das discrepâncias em baixas velocidades, a tendência física do fenômeno foi capturada, apresentando desvios aceitáveis (cerca de 15%) em velocidades de projeto, e a validação do sistema propulsivo confirmou uma convergência entre as potências calculadas (desvios máximos de 12%). Conclui-se que a metodologia proposta é robusta e viável, estabelecendo um precedente para a otimização energética de frotas locais.

1. Introdução

O transporte marítimo internacional é responsável por cerca de 80% do comércio global em volume, contribuindo significativamente para a emissão de poluentes atmosféricos. Estima-se que seja responsável por aproximadamente 3% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE), 13% de óxidos de nitrogênio (NO_x) e 12% de óxidos de enxofre (SO_x) (IS GLOBAL, 2023). Dessa maneira o setor pode ser classificado como o sexto maior emissor mundial, comparável ao volume emitido por países como Alemanha e Japão (WORLD BANK, 2022).

Cada vez mais se percebe a preocupação da comunidade mundial com essa geração de gases

poluentes e de efeito estufa por parte dos navios, o que tem forçado os projetistas a cada vez mais buscarem soluções para o desenvolvimento de embarcações cada vez mais eficientes do ponto de vista energético. Segundo Papanikolaou (2014) a emissão de gases tóxicos pelos motores marítimos para a atmosfera é um dos principais fatores a serem considerados em relação aos impactos das operações de navegação e é rigorosamente regulamentado por autoridades internacionais como a Organização Marítima Internacional (IMO). As exigências da IMO representam um avanço decisivo rumo à diminuição das emissões de gases tóxicos e poluentes por navios, sendo o Anexo VI da Convenção Internacional para a Prevenção da

Poluição por Navios (MARPOL), que entrou em vigor em 19 de maio de 2005, a principal norma internacional sobre o assunto. Neste documento se encontra as definições sobre os limites globais para emissões de óxidos de nitrogênio e de enxofre, bem como a proibição da emissão deliberada de substâncias que atacam a camada de ozônio (IMO, s.d.).

Para endereçar os impactos ambientais em regiões de maior vulnerabilidade, a IMO estabeleceu Áreas de Controle de Emissões (ECA – Emission Control Area), que são zonas marítimas geograficamente designadas onde se aplicam padrões de emissão mais estritos para SO_x, material particulado (MP) e/ou NO_x, em comparação aos limites globais. Adicionalmente, para o controle específico de NO_x, o Anexo VI da MARPOL instituiu um sistema de limites ou níveis progressivos, denominados "Tiers". Neste contexto, foram designadas as NECAs (NO_x Emission Control Area), que são um tipo específico de ECA onde os navios devem cumprir com o padrão mais rigoroso dessas emissões (IMO, 2021).

Em nítido contraste com a navegação marítima internacional, regida por um robusto arcabouço normativo estabelecido pela IMO através da convenção MARPOL, o segmento da navegação interior, que abrange o tráfego em rios, lagos e hidrovias, carece de uma regulamentação igualmente rigorosa e uniformizada. Esta lacuna normativa se manifesta na ausência de controles específicos tanto para a emissão de poluentes atmosféricos quanto para o descarte de efluentes oleosos, águas cinzas e resíduos sólidos.

Apesar de suas reconhecidas vantagens como alternativa logística de alta eficiência energética (EPE, 2021), a navegação interior não é submetida ao mesmo rigor regulatório ambiental imposto ao transporte marítimo internacional. A competência para legislar sobre águas interiores recai sobre os governos nacionais ou subnacionais, uma vez que a IMO não possui jurisdição direta sobre esse segmento. Como resultado, observa-se uma notável heterogeneidade normativa entre os países, com disparidades significativas nas exigências relativas à qualidade do combustível, aos limites de emissões atmosféricas, aos sistemas de tratamento de efluentes sanitários e de água de lastro, e à gestão de resíduos a bordo.

No Brasil, embora o conselho nacional do meio ambiente (CONAMA) possua resoluções aplicáveis a embarcações (como a Resolução 357/2005 sobre corpos d'água e a 001/1986 sobre emissões atmosféricas), não há normas federais específicas que regulem de forma abrangente a emissão de poluentes por embarcações fluviais. A Marinha do Brasil, por meio das normas da autoridade marítima para navegação interior (NORMAM-202/DPC),

estabelece requisitos técnicos para a segurança da navegação, mas não contempla diretrizes ambientais detalhadas. O resultado é um vazio normativo que permite o uso de motores obsoletos, combustíveis com alto teor de enxofre e descarte irregular de resíduos em rios navegáveis.

Diferentemente do transporte de cargas, onde o meio ambiente é frequentemente visto como um fator externo a ser gerenciado, na navegação turística fluvial, a natureza é o próprio produto. A beleza cênica, a pureza da água, a tranquilidade e a presença de fauna e flora são os principais ativos que atraem passageiros. Sob essa ótica, a poluição gerada pela própria operação representa uma ameaça direta ao modelo de negócio. Estabelece-se, assim, uma relação simbiótica: a preservação do ecossistema fluvial não é apenas uma responsabilidade socioambiental, mas um imperativo econômico para a sustentabilidade e o sucesso do empreendimento a longo prazo.

O turista que embarca em um passeio pela Hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo, busca uma imersão em uma paisagem viva e saudável. Qualquer elemento que degrade essa experiência, como a fumaça visível do escapamento, o ruído excessivo do motor, manchas de óleo na água ou odores desagradáveis, diminui o valor percebido do serviço. Consequentemente, as empresas de vanguarda no setor reconhecem que investir em equipamentos de menor impacto ambiental é, na verdade, investir na qualidade do seu próprio produto. O navio Homero Krähenbühl da empresa Transtietê Navegação e Transporte, ilustrado na Figura 1, é um exemplo da vanguarda tecnológica na navegação da Hidrovia Tietê-Paraná. Destacando-se por seu compromisso com a sustentabilidade, a embarcação, entre outras atitudes, foi equipada com motores de propulsão (MCPs) que possuem certificação internacional quanto ao controle de poluentes (TIER II), mesmo na ausência de exigências normativas locais.

Figura 1 – Embarcação NM Homero Krähenbühl.

Fonte: NAVIO HOMERO (s.d.)

A Tabela I compila as especificações técnicas de um conjunto representativo de embarcações de turismo fluvial que operam no polo turístico de Barra Bonita (SP). São apresentados os principais

parâmetros de cada navio, incluindo a capacidade máxima de passageiros e a potência instalada aproximada de seu sistema propulsivo. O contexto operacional das embarcações é focado nos finais de semana. A programação típica de sábados e domingos consiste em duas viagens diárias, cujo percurso abrange a navegação no rio Tietê e a transposição da eclusa de Barra Bonita. Uma das viagens é de curta duração, com cerca de 1 hora e 30 minutos e sem almoço, enquanto a outra, mais extensa, tem duração de aproximadamente 3 horas e inclui o serviço de almoço a bordo.

Tabela I – Parte da frota de embarcações que operam com turismo na cidade de Barra Bonita – SP.

Embarcação	PAX	Comprimento total (m)	Potência MCPs (hp)
Aquarius	600	43,00	2 x 350
San Marino	600	42,50	2 x 330
San Diego	346	30,50	2 x 250
Xumbury II	440	42,70	2 x 290
Homero	500	47,00	2 x 400

Fonte: O Autor

A análise agregada das embarcações apresentadas na Tabela 1 revela a magnitude de parte da frota turística local, com uma potência instalada superior a 3.200 HP e uma capacidade de transporte simultâneo de aproximadamente 1.500 passageiros. Essa expressiva capacidade operacional implica um duplo impacto: enquanto o volume de turistas impulsiona a geração de renda na região, a potência combinada dos motores representa um risco ambiental significativo se desprovida de tecnologias modernas e de um controle de emissões eficaz.

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de buscar melhorias tanto na qualidade dos projetos de novas embarcações, com foco no aumento da eficiência energética, quanto na análise de desempenho da frota já em operação. Uma embarcação é um sistema complexo, caracterizado pela forte interdependência e multidisciplinaridade de seus subsistemas (CAMPINHO, 2011). A eficiência global do veículo é determinada pelo produto das eficiências individuais de cada subsistema, o que exige a aplicação de metodologias de projeto avançadas para se alcançar um desempenho otimizado.

O imperativo global de estabilização climática, que visa reduções expressivas nas emissões de poluentes e Gases de Efeito Estufa (GEE) até 2050, impõe uma transição energética e tecnológica inadiável para a indústria naval. A responsabilidade por essa transformação abrange tanto o transporte marítimo internacional quanto a navegação regional (PAPANIKOLAOU, 2014).

A importância de uma análise energética criteriosa não se restringe a navios de grande porte, sendo igualmente crucial para a frota de embarcações fluviais. Isto ocorre porque as decisões tomadas na fase de projeto, como a otimização da resistência hidrodinâmica e o dimensionamento do sistema propulsivo, possuem um efeito amplificado sobre o desempenho operacional. Tais escolhas determinarão, ao longo de toda a vida útil, a eficiência do veículo e, conseqüentemente, a intensidade de emissão de poluentes por passageiro ou carga transportada.

O projeto de uma embarcação pode ser entendido como um processo iterativo, que visa o desenvolvimento contínuo das tarefas envolvidas, sendo que as etapas ou fases se sobrepõem e o conhecimento é acumulado de maneira progressiva. A execução das atividades não se dá por meio de uma seqüência linear, mas em formato cíclico, onde as soluções definidas em uma etapa podem impactar fases anteriores, necessitando de verificações constantes, ajustes e refinamentos ao longo do desenvolvimento (CAMPINHO, 2011).

A metodologia da Espiral de Projeto, apresentada por J. Harvey Evans na edição de novembro de 1959 do *Journal of the American Society for Naval Engineers*, estabeleceu um paradigma para o desenvolvimento científico de embarcações (LAMB, 2003). Nesse processo iterativo, a estimativa da resistência ao avanço emerge como uma etapa de importância primária, cujos resultados fundamentam decisões subsequentes cruciais para a concepção de uma embarcação ecoeficiente.

O dimensionamento de todo o sistema propulsivo, incluindo motores, linhas de eixo e propulsores (hélices e afins), depende diretamente dessa estimativa inicial. Dela também derivam projetos de sistemas auxiliares, como as redes de combustível e de arrefecimento. Portanto, a precisão no cálculo da resistência hidrodinâmica não é apenas um objetivo em si, mas uma condição necessária para a integridade do projeto como um todo. Imprecisões nesta fase inicial podem propagar e amplificar erros por todo o sistema, resultando em severas conseqüências operacionais, como consumo excessivo de combustível, desempenho de velocidade abaixo do especificado, desgaste prematuro dos motores e aumento na emissão de gases poluentes.

Conforme a literatura (CAMPINHO, 2011), a maioria dos projetos navais é do tipo adaptativo, partindo de um projeto de referência ao qual são incorporadas melhorias. Contudo, a metodologia empregada para validar essas melhorias varia drasticamente com o porte da embarcação. Para navios de grande porte, a estimativa inicial da resistência hidrodinâmica é subseqüentemente

refinada por meio de abordagens de alto custo e precisão, tais como ensaios com modelos reduzidos em tanques de provas e simulações numéricas via dinâmica dos fluidos computacional (CFD). Já no caso de embarcações de menor porte, o alto custo inviabiliza tais recursos. Resta aos projetistas o emprego de metodologias de baixo custo, como a análise de dados de embarcações semelhantes, o uso de métodos estatísticos e a aplicação de equações empíricas.

Uma das metodologias de baixo custo mais robustas para a estimativa da resistência hidrodinâmica é a proposta por Holtrop e Mennen (HOLTROP; MENNEN, 1982). Tal metodologia é tão consolidada que frequentemente serve como um benchmark para a validação de novas abordagens de predição de resistência, incluindo as baseadas em CFD e/ou inteligência artificial (ZULQERNINE, 2020).

Embora seja amplamente validada para embarcações marítimas, sua aplicação em embarcações fluviais apresenta desafios. (ZHANG, C. et al. 2022). As hidrovias frequentemente impõem restrições de profundidade, levando os projetistas a otimizar o uso do via em planta, maximizando o comprimento e a boca para compensar o calado reduzido (BERTRAM, 2011). Como consequência, a relação Boca/Calado (B/T) dessas embarcações costuma extrapolar os limites de validade recomendados pelo método Holtrop, o que pode comprometer a precisão dos resultados (NIKOLOPOULOS; BOULOUGOURIS, 2019).

A resistência hidrodinâmica de uma embarcação de turismo fluvial foi investigada no presente estudo por meio de uma abordagem híbrida, que combinou uma metodologia de predição teórica com validação experimental em condições reais de operação. O objetivo foi aplicar e validar a acurácia do método de Holtrop para uma embarcação representativa da frota em operação na Hidrovia Tietê-Paraná, cujas características (relação B/T) não se enquadram nos limites de validade da metodologia. Espera-se também que tanto os dados dos ensaios quanto os procedimentos propostos na pesquisa possam ser utilizados em ações futuras de análise de eficiência energética de embarcações de turismo da região da FATEC JAHU.

2. Metodologia

O presente trabalho configura-se como um estudo de caso de natureza quantitativa e aplicada. Seu objetivo principal é analisar a viabilidade de metodologias de baixo custo tanto no dimensionamento preliminar de embarcações de turismo fluvial quanto na avaliação de seu desempenho após a construção, visando a otimização da eficiência energética e a consequente economia de combustível. A abordagem

metodológica foi estruturada em três fases sequenciais e interdependentes: (fase 1) estimativa teórica da resistência hidrodinâmica via método estatístico; (fase 2) levantamento experimental de dados de desempenho da embarcação em condições operacionais reais; e (fase 3) análise integrada do sistema propulsivo para validação e determinação do ponto de operação.

2.1 Fase 1 - Estimativa da Resistência Hidrodinâmica da Embarcação

O Nesta fase, foi realizado o cálculo teórico da resistência ao avanço da embarcação. Para tal, adotou-se o método estatístico de Holtrop-Mennen, uma ferramenta amplamente validada na arquitetura naval para estimativas em fases preliminares de projeto e que se alinha com o objetivo de baixo custo deste estudo. O procedimento seguiu os seguintes passos:

a. Levantamento de Parâmetros: Utilização do plano de linhas da embarcação para elaboração do modelo tridimensional do casco no software de arquitetura naval FreeShip, de onde foram obtidos os dados como deslocamento, superfície molhada, coeficientes adimensionais e afins, requeridos pelo método;

b. Cálculo da Resistência: Aplicação das formulações de Holtrop para determinar os componentes da resistência total (RT), incluindo a resistência de atrito (RF), o fator de forma ($1+k_1$), a resistência de ondas (RW) e a resistência de apêndices (RAPP), para uma faixa de velocidades de serviço.

c. Geração da Curva: Construção da curva de Resistência Total vs. Velocidade, que representa a demanda de empuxo do casco para cada velocidade. A partir desta, foi gerada a curva de Potência Efetiva Requerida, sendo os cálculos implementados com auxílio de planilhas eletrônicas.

2.2 Fase 2 - Levantamento Experimental de Dados Operacionais

2.2.1. Abordagem de Baixo Custo na Coleta de Dados Experimentais

Em consonância com a proposta central deste artigo, a metodologia para o levantamento de dados operacionais foi deliberadamente desenvolvida para empregar recursos de baixo custo e alta acessibilidade. O objetivo foi simular um cenário realista, no qual estaleiros de pequeno porte, projetistas independentes ou operadores de frota pudessem realizar uma análise de desempenho sem a necessidade de investimentos substanciais em instrumentação de prova.

Dessa forma, optou-se por não utilizar equipamentos de medição direta que, apesar de sua alta precisão, possuem custo e complexidade de instalação elevados. Foram intencionalmente excluídos do escopo deste trabalho o uso de células de carga acopladas à linha de eixo para medição direta do empuxo, bem como a instalação de extensômetros (strain gauges) para medição direta do torque e, conseqüentemente, da potência transmitida ao propulsor.

Em substituição a essas técnicas, a potência foi estimada de forma indireta, a partir de dados de consumo de combustível e rotação do motor, correlacionados com as curvas de desempenho fornecidas pelo fabricante. Esta abordagem, embora inerentemente sujeita a maiores incertezas quando comparada à medição direta, corrobora a premissa de desenvolver um método de análise de baixo custo, prático e replicável dentro das limitações tecnológicas e financeiras que caracterizam o contexto das embarcações de turismo fluvial na Hidrovia Tietê-Paraná.

Com o objetivo de obter dados reais de desempenho para posterior validação, foram realizados ensaios com a embarcação em seu ambiente operacional na Hidrovia Tietê-Paraná.

A instrumentação utilizada incluiu um receptor GPS para medição da velocidade sobre o fundo (SOG - Speed Over Ground), um tacômetro digital para aferição precisa da rotação dos motores (RPM) e a indicação de consumo instantâneo de combustível, fornecida pelo mostrador multifunção próprio dos motores. O procedimento de ensaio consistiu em:

- a. Navegação em um trecho pré-determinado da hidrovia, sob condições ambientais de vento e correnteza fracas, para minimizar interferências externas;
- b. Operação da embarcação em diferentes patamares de rotação do motor, mantidos constantes por um período suficiente para a estabilização da velocidade;
- c. Registro simultâneo dos dados de SOG (em nós), RPM do motor e consumo de combustível (em L/h) para cada patamar de rotação estabelecido.

2.3. Fase 3: Análise do Sistema Propulsivo e Validação

A etapa final consistiu na integração dos dados teóricos e experimentais para analisar o sistema propulsivo e verificar a acurácia da metodologia de baixo custo.

a. Estimativa da Potência Entregue: A partir dos dados experimentais de consumo de combustível e RPM (Fase 2), e utilizando as curvas de Consumo Específico de Combustível (SFC - Specific Fuel Consumption) fornecidas pelo fabricante do motor,

foi estimada a potência de freio desenvolvida pelo motor para cada ponto de operação. Essa potência foi então corrigida por uma estimativa de perdas na transmissão (reductor, tubo telescópico, mancais e linha de eixo) para se obter a Potência Entregue ao propulsor.

b. Análise do Propulsor: Foram levantadas as curvas características do propulsor instalado na embarcação, utilizando os polinômio da série sistemática B-Troost (B-Wageningen). Isso permitiu a construção da curva de Potência Entregue vs. Velocidade para as diferentes rotações.

c. Determinação do Ponto de Operação e Validação: O ponto de equilíbrio do sistema é definido pela interseção entre a curva de potência requerida pelo casco (obtida na Fase 1) e a curva de potência entregue pelo propulsor. A comparação entre a velocidade medida em campo para uma dada RPM (Fase 2) e a velocidade prevista neste ponto de equilíbrio teórico permitiu avaliar se o método de Holtrop, combinado com a análise propulsiva, fornece resultados condizentes com o esperado para a embarcação real.

3. Resultados e Discussões

3.1. Resultados da Estimativa Teórica da Resistência Hidrodinâmica (Fase 1)

A primeira etapa da metodologia consistiu na elaboração do modelo 3D do casco da embarcação no software FreeShip (Figura 2), a partir de seu plano de linhas. Esta modelagem permitiu a extração da tabela de dados hidrostáticos, informações essenciais para o cálculo da resistência pelo método de Holtrop.

Figura 2 – Modelo 3D da embarcação Homero desenvolvido no software FreeShip

Fonte: O Autor

As condições normais de operação da embarcação foram levantadas por meio de comunicação pessoal com a tripulação. As informações principais, como os calados de vante e ré, número de passageiros, tripulantes e as velocidades máxima e de cruzeiro,

estão consolidadas na Tabela II, em conjunto com as características da embarcação.

Adicionalmente, um ponto operacional relevante foi destacado pela tripulação. Como as navegações ocorrem principalmente nos reservatórios das barragens de Bariri e Barra Bonita, cujo nível d'água é controlado, torna-se necessário lastrear a embarcação em certas ocasiões. Este procedimento ajusta o calado aéreo, permitindo que o navio entre na câmara das eclusas em períodos de cota alta do reservatório. Para esse estudo foram utilizados os calados de vante e de ré para a embarcação com lastro, sendo respectivamente 1,40 e 1,50 m e velocidade máxima de 10 nós.

Tabela II – Dados utilizados para cálculo da resistência hidrodinâmica por Holtrop.

Comprimento máximo (m):	47,00
Comprimento LWL (m):	43,82
Boca máxima (m):	11,00
Boca BWL (m):	10,20
Calado a vante (m):	1,40
Calado a ré (m):	1,60
Vel. Máxima (nós):	10,00
Vel. Cruzeiro (nós):	8,50
Deslocamento (m ³):	458,25
Sup. Molhada (m ²):	463,63
Coef. Prismático (Cp):	0,79
Coef. de bloco (Cb):	0,71
LCB (rel. à seção mestra)	-3,10% de LWL
Relação Comp./Boca (L/B):	4,30
Relação Boca/Calado (B/T):	7,03

Fonte: O Autor

Para embarcações de formas convencionais e velocidades moderadas, o método de Holtrop-Mennen oferece uma solução prática e confiável. Classificado como semiempírico, o método utiliza relações baseadas em regressões de ensaios em tanque de provas combinadas com fundamentos da hidrodinâmica clássica.

A principal vantagem do método Holtrop, sua robustez que reside na sua natureza empírica, baseada em um vasto banco de dados estatístico de embarcações, o que lhe confere ampla aplicabilidade para certas geometrias. Contudo, essa mesma característica constitui a fonte de suas limitações, particularmente quando aplicado a embarcações cujas proporções (como a relação B/T em cascos fluviais) divergem significativamente do conjunto de dados original que o balizou, podendo levar a erros significativos. As restrições são:

- O método foi desenvolvido primariamente para navios monocascos que operam em regime de deslocamento;
- Apresenta maior confiabilidade para Números de Froude baixos ($Fr < 0,8$);

c. Sua precisão está condicionada a embarcações com razões e coeficientes de forma dentro dos intervalos a base de dados original. A tabela III detalha os principais limites de utilização recomendados pela metodologia.

Tabela III – Limites de utilização recomendados pela metodologia de Holtrop.

Relação Comprimento/Boca (L/B):	3,9 a 15,0
Relação Boca/Calado (B/T):	2,1 a 4,0
Coef. de bloco (Cb)	0,55 a 0,85
Coef. Prismático (Cp)	0,56 a 0,85
LCB (rel. à seção mestra)	-8% a +3%

Fonte: HOLTROP (1982)

Conforme discutido anteriormente, a precisão do método Holtrop está condicionada à sua base de dados original. A embarcação objeto deste estudo, em suas condições reais de operação, apresenta uma relação B/T próxima de 7,00, que extrapola o limite superior de validade indicado pela metodologia.

Essa divergência justifica a necessidade de uma etapa de validação experimental para verificar se os valores de resistência previstos, apesar da extrapolação, ainda são coerentes com a realidade operacional. A Tabela IV compara os principais parâmetros da embarcação com os limites do método.

Tabela IV – Comparação dos parâmetros da embarcação com os limites de Holtrop.

Item	Limite Holtrop	Embarcação analisada	Condição
L/B:	3,9 a 15,0	4,30	OK
B/T:	2,1 a 4,0	7,03	Fora do lim.
Cb:	0,55 a 0,85	0,71	OK
Cp:	0,56 a 0,85	0,79	OK
LCB:	-8% a +3%	3,10%	OK

Fonte: HOLTROP (1982) - adaptado pelo Autor

O método de Holtrop baseia-se no princípio da superposição de diferentes componentes de resistência. A resistência total ao avanço (RT) da embarcação é expressa basicamente como a soma das parcelas de resistência ao atrito (RF) corrigido pelo fator de forma do casco ($1+k_1$), Resistência de ondas (RW), resistência da correlação modelo-navio (RA), resistência da imersão da popa transom (RTR) e resistência de apêndices (RAPP).

A aplicação do método resultou nos dados de Resistência Total vs. Velocidade, apresentada na Tabela V. A Figura 3 apresenta em formato de gráfico esses mesmos dados, detalhando as principais componentes da resistência (viscosa e de ondas), permitindo uma análise mais aprofundada do veículo.

A análise da Figura 3 permite extrair conclusões importantes sobre o desempenho da embarcação:

a. Predominância da Resistência Viscosa: Em baixas velocidades, típicas da navegação fluvial, a resistência viscosa [Rf.(1+k1)] é a componente dominante da resistência total. Isso é esperado para embarcações que operam em regime de deslocamento e baixo Número de Froude.

Tabela V – Valores de Rt calculados para a embarcação Homero pela metodologia de Holtrop.

Vel. (nós)	Fr	RTotal (KN)	RF. (1+k1)	RF (KN)	RW (KN)	RA (KN)	RTR (KN)	RAPP (KN)
0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	0,025	0,396	0,238	0,164	0,000	0,051	0,105	0,003
2	0,050	1,462	0,851	0,587	0,000	0,204	0,396	0,011
4	0,099	5,332	3,065	2,114	0,001	0,818	1,409	0,040
6	0,149	11,348	6,501	4,484	0,147	1,840	2,775	0,085
8	0,199	20,879	11,097	7,654	2,135	3,271	4,232	0,144
9	0,223	28,831	13,815	9,529	5,784	4,140	4,912	0,180
10	0,248	41,963	16,809	11,594	14,308	5,111	5,516	0,219

Fonte: O Autor

Figura 3 – Modelo 3D da embarcação Homero
Fonte: O Autor

b. Crescimento da Resistência de Ondas: Conforme a velocidade aumenta, a resistência de ondas (Rw) cresce de forma exponencial e passa a ter uma contribuição significativa. A partir de 8,5 nós (velocidade de cruzeiro), o aumento da resistência total se torna muito mais acentuado, indicando que ganhos de velocidade a partir deste ponto exigem um aumento desproporcional de potência.

c. Resistência em Velocidades Operacionais: Na velocidade de cruzeiro de 8,5 nós (Fr ~ 0,210), a resistência total estimada é de aproximadamente 25 kN. Na velocidade máxima de 10,0 nós (Fr ~ 0,250), a resistência total sobe para cerca de 42 kN, um aumento de 68,7% na resistência para um acréscimo de 17,6% na velocidade.

Apesar da extrapolação da relação B/T, o comportamento das curvas de resistência se mostrou fisicamente coerente. No entanto, os valores absolutos obtidos nesta etapa devem ser tratados como uma estimativa preliminar, cuja

acurácia será verificada na análise experimental a seguir.

3.2. Resultados dos Ensaios Experimentais-Dados Operacionais (Fase 2)

Este capítulo descreve os procedimentos e os resultados dos ensaios experimentais realizados com a embarcação em escala real. O objetivo principal desta etapa foi coletar dados operacionais para validar a acurácia da predição de resistência hidrodinâmica apresentada no Capítulo 2 e verificar o desempenho da embarcação em condições reais de navegação.

Os ensaios em escala real foram conduzidos durante uma viagem de rotina da embarcação em um trecho selecionado da Hidrovia Tietê-Paraná. A área de teste, demarcada entre os pontos 1 e 2 na Figura 4, localiza-se próximo à eclusa de Barra Bonita, em São Paulo. Este local foi escolhido por suas condições operacionais favoráveis, como águas abrigadas, baixo tráfego e uma profundidade média de 5 metros, o que minimiza os efeitos de águas rasas. Para mitigar a influência de ventos e correntezas, o procedimento experimental foi realizado em percursos de ida e volta (subindo e descendo o rio), permitindo o cálculo de uma média representativa dos dados.

Figura 4 – Trecho demarcado na carta náutica digital onde as medições foram realizadas

Fonte: O Autor

Para a aquisição de dados, a embarcação foi equipada com a seguinte instrumentação:

a. Receptor GPS de Alta Sensibilidade: Conectado a um computador via USB e integrado ao software OpenCPN, o GPS foi utilizado para registrar com precisão a velocidade sobre o fundo (*Speed Over*

Ground - SOG), a posição e o curso da embarcação. O sistema também permitiu a visualização em tempo real da carta náutica digital, garantindo o monitoramento do posicionamento do navio no canal de navegação.

b. Estação Meteorológica instalada da embarcação e Anemômetro portátil: Utilizados para medir a velocidade e a direção do vento relativo, permitindo a verificação de influências ambientais durante os testes.

c. Medidor de Velocidade Relativo à Água (Tubo de Pitot): Utilizado para aferir a velocidade da correnteza local, a fim de garantir que seus efeitos não comprometessem a validade dos resultados de resistência.

Para determinar a curva de Potência vs. Velocidade, foi empregado o procedimento que consiste em registrar a velocidade da embarcação ao longo do tempo, enquanto ela acelera de uma condição de repouso até sua velocidade máxima, passando por várias faixas de rotação dos MCPs, sendo que os períodos de tempo entre cada variação de RPM foi suficiente para estabilização da velocidade.

O procedimento foi executado da seguinte forma:

a. A embarcação partiu do repouso em uma rota pré-definida até se aproximar dos pontos da hidrovia previamente estipulados (pontos 1 e 2 da figura 4), onde se tem profundidade e proteção ao vento adequados para os ensaios, bem como trechos do canal de navegação em formato retilíneo para evitar o uso do leme.

b. Os motores foram ajustados para as rotação de interesse, iniciando em 1000 RPM e indo até a rotação máxima de operação, sendo registradas as velocidades verificadas para cada rotação após estabilização, indicando que a força de empuxo dos propulsores se igualou à resistência total.

c. Os ensaios foram realizados em direções opostas (descendo e subindo o rio) para minimizar os efeitos de vento e correnteza residual, e os resultados foram então submetidos a uma média.

d. Foi utilizado um medidor de velocidade da água (tubo de pitot de uso náutico) antes do início de cada medição na descida e na subida do rio, para se verificar se a correnteza no local poderia interferir de forma negativa nos ensaios. Da mesma forma a velocidade e direção do vento eram observadas na estação meteorológica da embarcação.

Não se espera esgotar o assunto de ensaios com embarcações em escala real na hidrovia Tietê-Paraná nessa fase do estudo, e sim iniciar na região uma cultura de análise do desempenho das

embarcações que operam localmente através de metodologias científicas de baixo custo.

As condições ambientais foram verificadas de maneira cuidadosa, porém, não foi possível registrar de maneira contínua os valores de intensidade e direção da vento, pois os equipamentos utilizados para essas medições fazem parte da eletrônica embarcada do navio e não se tinha conexão para saída dos dados ou algo similar, sendo somente observados e anotados os valores aferidos.

A data de realização dos ensaios foi planejada com auxílio de website com previsão do tempo, utilizando-se de uma janela de dia e horário com a possível ocorrência de ventos fracos e moderados, garantindo que a resistência medida fosse predominantemente hidrodinâmica. Durante o procedimento, os dados da estação meteorológica e do tubo de Pitot confirmaram a ausência de ventos fortes e correntezas significativas.

Como forma de comprovação dos dados de vento temos na tabela VI temos os valores de vento médio, direção predominante e ventos de rajada registrados pela estação meteorológica automática da cidade de Barra Bonita (A741) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e na figura 5 a posição da referida estação posicionada a cerca de 6 km dos locais dos ensaios.

Tabela VI – Dados de vento registrados pela estação A741 do INMET / Barra Bonita.

Data	Hora (UTC)	Temp. Ins. (°C)	Pressao Ins. (hPa)	Vel. Vento (m/s)	Dir. Vento (m/s)	Raj. Vento (m/s)	Chuva (mm)
09/08/2025	13:00	17,1	957,8	1,3	69,0	3,0	0,0
09/08/2025	14:00	18,3	957,7	1,4	103,0	4,1	0,0
09/08/2025	15:00	19,7	957,1	3,4	93,0	7,0	0,0
09/08/2025	16:00	20,0	956,3	4,5	92,0	8,9	0,0
09/08/2025	17:00	21,0	955,8	4,2	91,0	8,9	0,0

Fonte: INMET (2025) – Adaptado pelo Autor

Figura 5 – Posição da estação A741 (Barra Bonita) do INMET em relação aos locais dos ensaios

Fonte: O Autor

De acordo com as principais normas internacionais, como a ISO 15016:2015 (Diretrizes para avaliação de velocidade e potência), o limite de vento ideal para ensaios desse tipo é de até 4 (brisa moderada) na escala Beaufort, com limite máximo aceitável de

5 (brisa fraca), o que representa ventos de 20 a 28 km/h para a faixa ideal e até 38 km/h na condição de vento máximo.

Os ensaios foram realizados no dia 09 de agosto de 2025 entre as 11:30 e 12:10 horas (horário de Brasília / GMT - 03:00), estando entre 13:30 e 15:10 no horário UTC. Nesse horário o vento médio máximo registrado foi de 3,40 m/s e rajada de 7,00 m/s, sendo equivalente respectivamente a 12,24 e 25,20 km/h, corroborando as medições realizadas com pouca ou nenhuma influência dos ventos.

Da mesma forma os valores de correnteza não puderam ser registrados continuamente, pois, foi utilizado um medidor de velocidade da água sem conexão para equipamentos externos, somente para verificar se haveria diferenças consideráveis entre as velocidades da embarcação aferidas descendo e subindo o rio, o que indicaria o valor aproximada da correnteza, bem como entre as velocidades aferidas via GPS (SOG) e via tubo de pitot. A figura 6 a seguir mostra o equipamento instalado na popa da embarcação para os testes.

Figura 6 – Equipamento utilizado para medição da velocidade da água (tubo de pitot)

Fonte: O Autor

Os resultados de velocidade e consumo dos motores vs. rotação obtidos nas corridas são mostrados na figura 7 a seguir.

Figura 7 – Resultados dos ensaios

Fonte: O Autor

3.3. Análise Integrada do Sistema Propulsivo e Validação (Fase 3)

Este capítulo apresenta a validação final da metodologia, por meio de uma análise integrada que conecta a previsão teórica de resistência, os dados de ensaio em escala real e as características de performance do sistema propulsivo. O objetivo é realizar uma verificação cruzada (triangulação) para confirmar se o modelo de baixo custo é capaz de prever com acurácia o desempenho real da embarcação.

3.3.1. Fundamentação e Metodologia de Análise

A validação foi estruturada em uma análise comparativa de três caminhos de cálculo distintos, partindo dos dados coletados em regime permanente para cada velocidade.

3.3.1.1 Dados de Partida (para cada ponto de operação):

- Velocidade da embarcação medida no ensaio (V_s);
- Rotação do hélice medida no ensaio (n , em RPS);
- Consumo de combustível medido no ensaio;
- Resistência total teórica (R_t), calculada via Holtrop para a velocidade V_s ;
- Curvas do motor (SFC) e do hélice (KT-KQ vs. J , Série B-Troost);
- Coeficientes de interação casco-hélice estimados: coeficiente de esteira (w) e de redução da força propulsora (t).

A seguir, detalha-se o equacionamento para cada um dos três caminhos de análise.

3.3.2. Caminho 1: Previsão Teórica da Rotação (Holtrop → Hélice)

Este método utiliza a resistência teórica (Holtrop) para prever qual deveria ser a rotação do hélice (RPM previsto) para atingir a velocidade medida (V_s). O sistema propulsivo da embarcação em análise é composto por um par de hélices de passo fixo, fabricados pela empresa Naval Sul (Santa Catarina, Brasil) (figura 8). Cabe ressaltar aqui que a rotação dos propulsores são reduzidas em relação aos MCPs por meio de um redutores da marca ZF, modelo 325-1, com razão de redução de 1:2,957.

Os propulsores são do tipo B-Troost e possuem as seguintes características:

- Número de pás: 4;
- Diâmetro (D): 0,92 m;
- Razão Passo/Diâmetro (P/D): 1,15;
- Razão de Área Expandida (A_e/A_o): 0,70.

a. Cálculo do Empuxo Requerido (Treq): A partir da resistência de Holtrop (Rt), calcula-se o empuxo que o hélice precisa gerar.

$$T_{req} = R_t / (1 - t) \quad (\text{Eq. 1})$$

Figura 8 – Propulsor da embarcação foco do estudo
Fonte: O Autor

b. Construção da Curva de Carga do Hélice ($KT = C \cdot J^2$): As equações do coeficiente de empuxo (KT) e do coeficiente de avanço (J) são combinadas para se obter uma relação que represente a "demanda" do casco no diagrama do hélice.

$$KT = T / (\rho \cdot n^2 \cdot D^4) \quad (\text{Eq. 2})$$

$$J = V_a / (n \cdot D) = V_s \cdot (1 - w) / (n \cdot D) \quad (\text{Eq. 3})$$

Isolando n na (Eq. 2) e substituindo em (Eq. 3), obtém-se a curva de carga:

$$KT = [(T_{req}) / (\rho \cdot D^2 \cdot V_a^2)] \cdot J^2 \quad (\text{Eq. 4})$$

Esta equação, da forma $KT = C \cdot J^2$, é plotada sobre o diagrama de águas abertas do hélice. A interseção com a curva KT do propulsor define o ponto de operação teórico. A figura 9 a seguir mostra de forma gráfica os resultados obtidos para a embarcação operando em 10 nós de velocidade.

Figura 9 – Curvas Kq, Kt e J para vel. de 10 nós
Fonte: O Autor

c. Cálculo da Rotação Prevista (n_{prev}): A partir do Coeficiente de Avanço (J) encontrado no ponto de operação, a rotação teórica é calculada:

$$n_{prev} = V_a / (J \cdot D) \quad (\text{Eq. 5})$$

Aplicando a metodologia utilizada para a geração das curvas do propulsor para a embarcação navegando a 10 nós para as velocidades intermediárias que se espera nos ensaio, temos os pontos de operação do sistema para cada velocidade. A Tabela VII a seguir consolida os resultados de rotação prevista (RPM) e a eficiência do propulsor para as referidas velocidades.

Tabela VII – Rotação prevista (RPM) e eficiência do propulsor ($\eta_{hélice}$) vs. velocidade.

Vel. (nós)	Rt (KN)	w	t	err	EHP (hp)	$\eta_{hélice}$	RPM
2,0000	1,4624	0,1967	0,1870	0,9890	2,0456	0,4270	112,8867
4,0000	5,3319	0,1942	0,1870	0,9890	14,9169	0,4422	218,0245
6,0000	11,3478	0,1930	0,1870	0,9890	47,6215	0,4512	320,3361
8,0000	20,8791	0,1921	0,1870	0,9890	116,8269	0,4462	432,8234
8,5000	24,8718	0,1920	0,1870	0,9890	147,8659	0,4380	469,4245
9,0000	28,8315	0,1918	0,1870	0,9890	181,4891	0,4330	503,4786
9,5000	32,7522	0,1916	0,1870	0,9890	217,6232	0,4301	535,4563
10,0000	41,9627	0,1915	0,1870	0,9890	293,4974	0,4082	596,5977

Fonte: O Autor

Para interpolar os resultados teóricos e criar um modelo preditivo contínuo, foi realizado um ajuste de curva polinomial sobre os dados calculados de velocidade e rotação prevista. Conforme ilustrado na Figura 10, este processo resultou em uma equação que relaciona o RPM do motor (RPM do hélice corrigida em função da razão de redução de 1:2,957) com a velocidade da embarcação. A equação obtida foi então utilizada para se determinar a velocidade prevista correspondente a cada uma das rotações aferidas nos ensaios, cujos valores serão empregados na validação apresentada nos capítulos seguintes.

Figura 10 – Velocidade vs. RPM do motor utilizando dados obtidos pelo método de Holtrop
Fonte: O Autor

3.3.2. Caminho 2: Validação da Resistência com o Hélice como Dinamômetro

Esta abordagem utiliza os dados de RPM e velocidade da embarcação, coletados em regime permanente, para calcular o empuxo gerado e, consequentemente, a resistência ao avanço. Cabe

ressaltar aqui que nas equações os valores de rotação (RPM) é transformado em RPS (n).

a. Cálculo do Coeficiente de Avanço de Operação (J_{op}): Utilizando a velocidade e a rotação medidas em campo.

$$J_{op} = V_s \cdot (1 - w) / (n \cdot D) \text{ (Eq. 6)}$$

b. Obtenção do Coeficiente de Empuxo (KT_{op}): Com o J_{op} , o valor de KT_{op} é obtido diretamente da curva característica do hélice.

c. Cálculo do Empuxo Gerado (T_{ger}):

$$T_{ger} = KT_{op} \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4 \text{ (Eq. 7)}$$

d. Cálculo da Resistência Medida (Rt_{me}):

$$Rt_{med} = T_{ger} \cdot (1 - t) \text{ (Eq. 8)}$$

A tabela VIII mostra os valores de resistência calculados com base nos dados dos ensaios e a figura 10 a seguir apresenta de forma gráfica a comparação entre os valores de resistência calculados pelo método de Holtrop e os calculados com base nos dados obtidos nos ensaios (utilizando os propulsores como dinamômetros).

Tabela VIII – Valores de resistência hidrodinâmica calculados com base nos dados dos ensaios.

RPM (MCP)	RPS (Hélice)	Vel. (nós)	w	J_OP	KT	t	Rt (kN)
1000	338,1806	5,7500	0,1931	0,4592	0,3630	0,1870	13,4764
1200	405,8167	6,8000	0,1925	0,4529	0,3628	0,1870	19,3990
1400	473,4528	7,7000	0,1922	0,4397	0,3688	0,1870	26,8391
1600	541,0889	9,0500	0,1917	0,4525	0,3626	0,1870	34,4683
1780	601,9614	9,8000	0,1915	0,4405	0,3709	0,1870	43,6300

Fonte: O Autor

3.2.3. Caminho 3: Validação do Balanço de Potência (Motor ↔ Hélice)

Este método verifica se a potência estimada a partir do consumo do motor é compatível com a potência absorvida pelo hélice na rotação medida.

a. Cálculo da Potência Entregue pelo Motor ao Hélice (PD_{motor}): A potência de freio (P_b) desenvolvida pelos motores foi estimada a partir dos dados de consumo de combustível medidos em campo. A embarcação é equipada com dois motores Scania, modelo DI13 071 M, cada um com 294 kW de potência máxima contínua, cujos dados de performance são apresentadas na Figura 11.

O procedimento para o cálculo da potência foi o realizado através dos dados de Consumo Específico de Combustível (SFC), fornecidos pelo fabricante para diferentes regimes de carga (100%, 75% e 50%) e rotação, que foram utilizados para gerar uma curva característica do motor.

Por meio de interpolação polinomial, foi estabelecida uma equação que relaciona a condição

DI13 071M, 294 kW / 400 hp - With keel cooling, single circuit (engine ref. 03-11)					
Emission compliance	Fuel injection system		Rating		
EU Stage IIIA, US Tier 2, IMO Tier II	PDE		ICFN, Continuous service		
	Engine speed (rpm)				Unit
	1200	1500	1700	1800	
Gross power					
Full load curve	232	279	294	294	kW
	316	380	400	400	hp
Propeller curve (assumed exponent 2.5)	107	186	255	294	kW
	145	253	347	400	hp
Gross torque	1850	1779	1651	1560	Nm
Spec. fuel consumption					
full load	201	197	205	205	g/kWh
3/4 load	207	208	204	219	g/kWh
1/2 load	212	212	209	229	g/kWh
Propeller curve (assumed exponent 2.5)	27	47	62	72	l/h

Figura 11 – Dados dos MCPs da embarcação em análise fornecidos pelo fabricante

Fonte: SCANIA (2025)

de carga do motor (relação da potência instantânea com a potência máxima) com o consumo específico de combustível (em g/kW.h) para cada rotação (RPM) analisada. A figura 12 mostra como exemplo o gráfico elaborado para 1200 RPM.

Figura 12 – Consumo específico de combustível vs. Condição de carga do motor para 1200 RPM

Fonte: O Autor

A estimativa da potência de freio foi realizada com base nas curvas de performance do fabricante (Figura 13). Utilizou-se a curva de demanda de um hélice teórico, que segue a lei de potência (Potência \propto Rotação^{2.5}), para modelar a carga imposta ao motor. Esta curva de carga, em conjunto com os dados de consumo de combustível do fabricante, permitiu calcular a potência gerada para cada valor de consumo medido durante os ensaios.

Para exemplificar a aplicação do modelo de performance do motor proposto, foi realizada uma análise para a rotação de 1200 RPM, utilizando os dados do fabricante ilustrados na Figura 13. Para esta condição, o fabricante informa os seguintes parâmetros:

- Potência Máxima: 232 kW
- Potência Absorvida pelo Hélice Teórico: 107 kW
- Consumo de Combustível de Referência: 27,00 L/h
- SFC para Cargas de 100%, 75% e 50%: 201, 207 e 212 g/kW.h, respectivamente.

A análise destes dados mostra que a potência de 107 kW absorvida pelo hélice corresponde a 46% da carga máxima do motor (107 kW / 232 kW). Utilizando a equação polinomial desenvolvida para relacionar a carga do motor com o SFC, o modelo calculou um consumo específico de 212,686 g/kW.h, resultando em um consumo total de 26,773 L/h (Tabela IX).

Figura 13 – Curvas de potência máxima, potência absorvida pelo hélice e consumo vs RPM
Fonte: SCANIA, 2025 – Adaptada pelo Autor

A alta correlação entre o valor calculado (26,773 L/h) e o valor de referência do fabricante (27,000 L/h) válida a acurácia do modelo.

Com o método confirmado, o processo foi invertido: o consumo de combustível medido nos ensaios foi utilizado como dado de entrada para determinar, por um método iterativo, com auxílio de uma planilha eletrônica, a carga do motor e a potência real absorvida pelo hélice em cada ponto de operação.

Tabela IX – Cálculo de potência instantânea em função do consumo aferido nos ensaios para 1200 RPM.

Item	Fabricante	Ensaio 1200 RPM
Pot. Freio (Pb) =	107,000 kW	95,539 kW
Pot. Máx. (Pmax) =	232,000 kW	232,000 kW
ratio Pb/Pmax =	0,461	0,412
SCF =	212,686 g/kW.h	213,525 g/kW.h
Consumo =	26,773 L/h	24,000 L/h

Fonte: O Autor

Os valores calculados de SFC e potência absorvida pelo hélice (pb) para os ensaios com RPM de 1200 são apresentados também na tabela IX, tendo como base o consumo de combustível aferido de 24 L/h, que culminou em uma potência de freio (Pb) de 95,539 kW.

Foram realizadas então as correções das potências pela eficiência mecânica ou da transmissão (η_{trans}), de modo a se obter a potência entregue ao hélice (PD_motor), de acordo com a equação 9.

$$PD_motor = Pb \cdot \eta_{trans} \text{ (Eq. 9)}$$

Os dados de SCF, potência absorvida pelo hélice (Pb) e potência entregue pelo motor (PD_motor) calculados para as rotações aferidas nos ensaios são mostrados na tabela X, e os itens utilizados para cálculo da eficiência mecânica (η_{trans}) estão na tabela XI.

Tabela X – SCF e potência calculados.

RPM	1000	1200	1400	1600	1780
Cons. Aferido (L/h):	13,0000	24,0000	38,0000	56,0000	73,0000
SCF (g/kW.h):	215,2277	213,5368	210,7683	205,8786	201,2361
Pb (kW):	51,3410	95,5339	153,2489	231,2043	291,4488
η_{trans} :	0,9400	0,9400	0,9400	0,9400	0,9400
PD_motor (kW):	48,2605	89,8018	144,0539	217,3320	273,9618

Fonte: O Autor

Tabela XI – Itens considerados para cálculo da η_{trans} .

Item	Perda	Qtde.	Total
Mancal de apoio	0,50%	0	0,00%
Mancal de escora	1,00%	1	1,00%
Eixo Cardã	0,50%	1	0,50%
Caixa Redutora/Reversora	2,00%	1	2,00%
Pé de Galinha	0,50%	1	0,50%
Tubo Telescópico	2,00%	1	2,00%
Eficiência Mecânica =			0,94

Fonte: O Autor

b. Cálculo da Potência Absorvida pelo Hélice (PD_helice): Utilizando o mesmo J_{op} da (Eq. 6), obtém-se o Coeficiente de Torque (KQ_{op}) da curva do hélice. O torque absorvido ($Q_{absorvido}$) é então calculado:

$$Q_{absorvido} = KQ_{op} \cdot \rho \cdot \eta_{medido}^2 \cdot D^5 \text{ (Eq. 10)}$$

Finalmente, a potência absorvida é:

$$PD_{helice} = Q_{absorvido} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \eta_{medido} \text{ (Eq. 11)}$$

Os valores calculados de Torque ($Q_{absorvido}$) e Potência Absorvida (PD_absorvido) pelo hélice são apresentados na Tabela XII.

Tabela XII – Valores de $Q_{absorvido}$ e PD_absorvido.

RPM (MCP)	J_OP	KQ_OP	Q_absorvido (kN.m)	PD_Helice (kW)
1000	0,4592	0,0644	1,3528	48,0222
1200	0,4529	0,0648	1,9605	83,5148
1400	0,4397	0,0657	2,7034	134,3538
1600	0,4525	0,0648	3,4867	198,0355
1765	0,4443	0,0654	4,2777	268,0149
1780	0,4405	0,0656	4,3667	275,9209

Fonte: O Autor

A validação consiste na comparação entre a potência entregue pelo motor (PD_motor) e a potência absorvida pelo hélice (PD_helice).

3.4. Resultados Consolidados e Discussão

Este capítulo apresenta a síntese e a análise crítica dos resultados obtidos ao longo do estudo. O objetivo é consolidar as previsões teóricas, os dados dos ensaios em escala real e a análise do sistema propulsivo para realizar uma discussão aprofundada sobre a acurácia da metodologia e o desempenho hidrodinâmico da embarcação.

3.4.1. Consolidação dos Modelos de Resistência

Duas abordagens distintas foram utilizadas para determinar a resistência ao avanço da embarcação: a previsão teórica via método de Holtrop e a medição experimental indireta utilizando o hélice como dinamômetro. A Figura 13 apresenta a sobreposição das duas curvas de resistência obtidas.

A análise comparativa da Figura 13 indica que, embora as curvas de resistência apresentem uma tendência de comportamento similar, há uma divergência numérica significativa entre o modelo teórico de Holtrop e os dados experimentais. A Tabela XIII quantifica essa discrepância, revelando que o método de Holtrop subestima a resistência em aproximadamente 26,8% em baixas velocidades (7 a 8 nós).

Figura 13 – Comparação entre as resistências calculada por Holtrop e com base nos dados dos ensaios

Fonte: O Autor

Contudo, observa-se uma melhora na correlação na faixa de velocidade de projeto (9 a 10 nós), onde o desvio percentual é reduzido para cerca de 13,7%. A semelhança na forma das curvas, apesar das diferenças de magnitude, sugere que o modelo captura a física do fenômeno, mas requer a aplicação de fatores de correção para aprimorar sua acurácia preditiva, especialmente em regimes de menor velocidade.

Tabela XIII – Comparação Rt Ensaios e Holtrop

Vel. (nós)	Rt Holtrop (kN)	Rt Ensaios (kn)	Dif. Ensaios-Holtrop
6	11,3478	14,8866	23,8%
7	15,4964	21,0524	26,4%
8	20,8791	28,5345	26,8%
9	28,8315	34,1858	15,7%
9,8	37,6496	43,6300	13,7%

Fonte: O Autor

3.4.2. Validação Integrada do Sistema Propulsivo

A validação final consistiu na análise do balanço energético do sistema, verificando se a previsão teórica era capaz de prever com acurácia o ponto de operação real (RPM e velocidade) e se a potência consumida pelo motor era compatível com a potência absorvida pelo hélice. As Tabela XIV e XV consolidam esta análise.

Tabela XIV – Comparação Velocidade Holtrop e Ensaios.

RPM (MCP)	Vel. Holtrop (nós)	Vel. Ensaios (nós)	Desvio Vel.
1000	6,32	5,75	9,90%
1200	7,53	6,80	10,75%
1400	8,62	7,70	11,88%
1600	9,52	9,05	5,23%
1780	10,15	9,80	3,57%

Fonte: O Autor

Tabela XV – Comparação PD_motor e PD_helice.

RPM (MCP)	PD_motor (kW)	PD_helice (kW)	Desvio Pot.
1000	48,26	48,02	0,50%
1200	89,80	83,51	7,53%
1400	144,05	134,35	7,22%
1600	217,33	198,04	9,74%
1780	273,96	275,92	0,71%

Fonte: O Autor

3.4.3. Discussão Geral

A questão central deste estudo era verificar a aplicabilidade e validade do método de Holtrop para uma embarcação com relação B/T fora dos limites recomendados de sua formulação, bem como a aplicabilidade de metodologias de baixo custo para ensaios com embarcações em escala real.

A análise revelou que para baixas velocidades (entre 7 e 8 nós) observou-se uma divergência numérica considerável entre as previsões de Holtrop e os dados experimentais. Contudo, o formato da curva teórica demonstrou similaridade com a curva experimental, sugerindo que o modelo captura a tendência física do fenômeno. Esta coerência indica a possibilidade de implementar fatores de correção específicos para esta faixa de velocidade, aprimorando a acurácia do método.

Para velocidades mais elevadas (próximas à velocidade de projeto, entre 9 e 10 nós) o método de Holtrop apresentou desvios significativamente menores em relação aos dados experimentais. Tais diferenças são consideradas aceitáveis, especialmente ao se levar em conta o baixo custo e a simplicidade de aplicação da metodologia, que se propôs a ser uma ferramenta de dimensionamento preliminar e análise de desempenho.

Os resultados mostraram que a metodologia de baixo custo proposta é robusta e com grande viabilidade financeira. A combinação sinérgica de um método empírico de predição (Holtrop) com ensaios em escala real, utilizando instrumentação acessível (GPS e análise de consumo de combustível), revelou-se uma abordagem poderosa e eficaz para a análise de desempenho de embarcações fluviais.

Apesar das divergências nos valores de resistência hidrodinâmica calculados (Tabela XIII), que atingem seus valores máximos de cerca de 30% em baixas velocidades, a análise da velocidade resultante (Tabela XIV) demonstra desvios significativamente menores, não ultrapassando 12%. Essa diferença no impacto dos erros ocorre porque, para velocidades mais elevadas, os erros na resistência tendem a ter um peso relativamente menor no cálculo da potência demandada, que é proporcional ao produto da resistência pela velocidade ao cubo (para hélices). Tal constatação reforça a viabilidade de investir no método, focando na calibração e aprimoramento dessas diferenças para obter resultados ainda mais precisos.

Ao avaliarmos as diferenças entre as potências calculadas para os motores (com base nos dados do fabricante) e a potência absorvida pelo propulsor (determinada pelos polinômios do hélice), observou-se que os desvios máximos não ultrapassam 10% (Tabela XV). Notavelmente, para as velocidades de projeto, esses desvios foram ainda menores, situando-se abaixo de 1%.

A convergência dos resultados obtidos por essa metodologia híbrida sugere uma confiabilidade aceitável e estabelece um precedente para a introdução de estudos de eficiência energética na região, que atualmente carece de tais análises. Este trabalho, portanto, valida uma ferramenta inicial que pode catalisar a otimização de frotas locais, com potencial de economia de combustível e redução de custos operacionais.

Em suma, a análise das discrepâncias permitiu concluir que o sistema casco-motor-hélice da embarcação opera de forma harmoniosa. Demonstrou-se que seu desempenho pode ser previsto por meio de ferramentas teóricas clássicas, alcançando uma fidelidade aceitável em relação ao investimento realizado, desde que devidamente

validadas por dados experimentais. Tal metodologia, portanto, merece atenção de modo a ser aprimorada e implementada com maior precisão em estudos futuros.

4. Conclusão

Este trabalho representa um marco inaugural na introdução de estudos científicos de eficiência energética e análise de desempenho na região, em especial no que trata de embarcações de turismo contemplativo. Longe de esgotar o vasto tema da predição de resistência hidrodinâmica e da avaliação de sistemas propulsivos em embarcações fluviais, a pesquisa visa catalisar um novo processo cultural.

O estudo almeja, portanto, incentivar projetistas e pequenas empresas de construção naval e de navegação da região a incorporar métodos científicos para otimizar seus projetos e as condições operacionais de suas frotas. Para tal, demonstra-se que metodologias de baixo custo podem ser altamente aplicáveis e eficazes para as embarcações típicas da região.

A análise consolidada dos resultados permitiu extrair as seguintes conclusões-chave:

a. A avaliação da aplicabilidade do método de Holtrop para a embarcação estudada revelou um comportamento dual. Embora as predições de resistência apresentassem divergências notáveis (próximas a 30%) em baixas velocidades, o método capturou consistentemente a tendência física do fenômeno. Para velocidades de projeto (9-10 nós), os desvios foram significativamente menores (cerca de 15%) e considerados aceitáveis, especialmente considerando a natureza de baixo custo da metodologia e seu potencial para iniciar análises de desempenho na região.

b. Em termos de desempenho propulsivo, a metodologia revelou alta precisão na predição de potência. A comparação entre as potências do motor (dados de fabricante) e as absorvidas pelo hélice (polinômios) indicou desvios máximos menores que 10%, com notável acurácia de menos de 1% para as velocidades de projeto. Esse resultado, aliado à menor propagação de erros de resistência para a velocidade (desvios máximos de 12%), corrobora a efetividade da abordagem.

c. Por fim, o estudo valida, portanto, uma metodologia híbrida de baixo custo (predição empírica e ensaios acessíveis) que se mostrou robusta e eficaz para a análise de desempenho de embarcações fluviais, estabelecendo um precedente crucial para a otimização energética e a redução de custos operacionais na região.

Na sequência são apresentadas algumas indicações para trabalhos futuros:

- Desenvolvimento e validação de fatores de correção específicos para embarcações fluviais com geometrias não convencionais, a fim de refinar a acurácia do método de Holtrop em baixas velocidades;
- Expansão dos ensaios em escala real para diversas condições de carregamento e trim, permitindo uma análise mais completa da curva de resistência e potência;
- Comparação dos resultados com métodos numéricos mais avançados, como a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), para obter uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos hidrodinâmicos e validar os fatores de correção propostos;

5. Referências Bibliográficas

- BERTRAM, V. **Practical Ship Hydrodynamics**. 2. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011.
- CAMPINHO, R. L. N. **A utilização da espiral de projeto e engenharia simultânea na elaboração de projetos de navios**. 2011. Monografia (Curso de Pós-Graduação em Gestão e tecnologia em Construção Naval) – Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, São Paulo, 2011.
- EPE (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA). **Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil: Benchmarking Internacional**. Nota Técnica EPE 022/2021-SPE-TCA. Rio de Janeiro: EPE, 2021.
- HOLTROP, J.; MENNEN, G. G. J. **An approximate power prediction method**. *International Shipbuilding Progress*, Amsterdam, v. 29, n. 335, p. 166-170, 1982.
- IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION). **MARPOL Annex VI: Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships**. Londres: IMO Publishing, 2021. ISBN 978-92-801-1743-1.
- IMO (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION). **International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)**. Londres: IMO, [20-]. Disponível em: <[https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-\(marpol\).aspx](https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx)>. Acesso em: 25 ago. 2025
- INMET (INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA). **Dados da estação automática A41 – Barra Bonita**. Disponível em: < <https://tempo.inmet.gov.br/TabelaEstacoes/A741>>>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- IS Global. **Transporte marítimo: la contaminación olvidada**. Health is Global, 17 fev. 2023. Disponível em: <<https://www.isglobal.org/en/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/transporte-maritimo-la-contaminacion-olvidada>>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- LAMB, T. (ed.). **Ship Design and Construction**. v. 1-2. Alexandria, VA: The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2003-2004.
- NAVIO HOMERO. **Navio Homero**. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <<https://naviohomero.com.br/>>. Acesso em: 21 ago. 2025.
- NIKOLOPOULOS, L.; BOULOUGOURIS, E. A Study on the Statistical Calibration of the Holtrop and Mennen Approximate Power Prediction Method for Full Hull Form, Low Froude Number Vessels. **Journal of Ship Production and Design**, Jersey City, v. 35, n. 1, p. 41-68, fev. 2019.
- PAPANIKOLAOU, A. **Ship Design: methodologies of preliminary design**. Berlim: Springer, 2014.
- SCANIA. **Power Solutions - Marine Propulsion**. Disponível em: < https://www.scania.com/content/dam/www/market/master/products/power-solutions/engine-pdfs/marine/marine-propulsion/DI13-071M_294kW.pdf> Acesso em: 21 ago. 2025.
- WORLD BANK. Decarbonized shipping. In: **INFRASTRUCTURE PODCAST**. Washington, DC: World Bank, 16 mar. 2022. Podcast. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/en/news/audio/2022/03/16/infrastructure-podcast-decarbonized-shipping>>. Acesso em: 21 ago. 2025>.
- ZHANG, C. *et al.* Development of a ship performance model for power estimation of inland waterway vessels. **Ship Technology Research**, Hamburg, v. 69, n. 2, p. 77-94, 2022.
- ZHANG, C. **Numerical and Experimental Investigations of the Influence of Stern Forms on the Power Performance of a Fast Monohull**. 2020. 120 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Marítima) – Delft University of Technology, Delft, 2020.
- ZULQERNINE, M. **Prediction of Ship Resistance and Propulsive Performance Using Machine Learning**. 2020. 200 f. Tese (Doutorado em Engenharia Naval e Oceânica) – Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, 2020.